

Inteligencias múltiples: estrategia para fortalecer la permanencia estudiantil de Ingeniería Informática del Tecnológico de Chilpancingo

E. Oropeza Bruno¹, G. Muñoz Atilano¹, T. Rodríguez Corona², Ma. de L. Martínez Zamudio², M. Hernández Hernández² *

¹ Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

² Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

*m.hernandez.h@itchilpancingo.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner describe 8 tipos de Inteligencias. Sabemos que la mayoría de los individuos las poseen, pero cada uno las ha desarrollado de un modo y a un nivel personal, según su desarrollo biológico, cultural, familiar y de su interacción con el entorno.

Tomando como referencia las inteligencias múltiples, nos proponemos desarrollarlas en nuestros estudiantes de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. En el inicio del periodo Agosto-Diciembre de 2019, se detectaron las inteligencias múltiples que poseen nuestros estudiantes de nuevo ingreso y con ello potenciarlas estimulándolas dentro del ambiente de nuestra institución y apoyarlos con las experiencias propias de cada uno y con lo anterior, implementar acciones para un aprendizaje eficiente en términos de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con su formación profesional, fortaleciendo así la permanencia escolar, y reduciendo la tasa de deserción escolar.

Palabras clave: Inteligencias múltiples, estudiantes, competencias, permanencia escolar.

Abstract

Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences describes 8 types of Intelligence. We know that most individuals possess them, but each one has developed them in a personal way and level, according to their biological development, cultural, family and their interaction with the environment.

Taking multiple intelligences as a reference, we intend to develop them in our students of Computer Engineering of the Technological Institute of Chilpancingo. At the beginning of the period August-December 2019, we detected the multiple intelligences that have our new students and thereby enhance them by stimulating them within the environment of our institution and support them with their own experiences and with the above, implement actions for efficient learning in terms of knowledge, skills and competences related to their professional training, thus strengthening school permanence, and reducing the dropout rate.

Key words: Multiple intelligences, students, competences, school permanency.

Introducción

Howard Gardner define la inteligencia como "**La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas**". Esta definición amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce que la brillantes académica no lo es todo. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de triunfar en el

mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. (Gardner, 1983) (Gardner, 1998) (Gardner, 1987)

Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar (Davis, Christodoulou, Seider, & Gardner, 2011). Todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se desarrollan de una u otra manera dependiendo del medio ambiente, experiencias, educación, etc. Cuando vemos que una persona resuelve fácilmente problemas de matemáticas, decimos que es una persona inteligente; en cambio no decimos lo mismo cuando un mecánico arregla un desperfecto del motor. Esto significa emplear el sistema tradicional, pero ahora no hablamos de una sola inteligencia, si no de varias. Gardner establece que todos tenemos siete inteligencias modulares, y cada inteligencia es una competencia autónoma e independiente de las otras. Las inteligencias son: Musical, Lógica - Matemática, Espacial, Lingüística, Kinestésica - Corporal, Intrapersonal, Interpersonal y Naturalista. Por ello, consideramos importante conocer las inteligencias múltiples para identificarlas y potenciarlas en nuestros estudiantes de Ingeniería Informática, motivo por el cual en esta investigación las trabajamos de manera más profunda. (Armstrong, 2009) (Vivas, 2017) (Closas, Bieber, Rohde, de Castro, & Dusicka, 2017)

Desde el punto de vista de las distintas inteligencias, la enseñanza y el aprendizaje deben realizarse mediante una amplia variedad de actividades y proyectos de trabajo (Antunes, 2004) (Macías, 2002). Para ello, es conveniente que los profesores adapten las actividades a cada contexto escolar y también a los estilos de aprendizaje del estudiante. (Sánchez & García, 2001)

La existencia de distintas maneras de aprender ligadas a cada inteligencia, postulada por Gardner (Prieto, Navarro López, Villa, Ferrándiz, & Ballester, 2002), nos ayuda a enfocar nuestro estudio sobre diversos estilos de trabajo que en forma general un estudiante puede aplicar a una amplia gama de contenidos de su plan de estudios. La teoría de las inteligencias múltiples, por tanto, es un modelo cognitivo que utilizamos para identificar cómo nuestros estudiantes usan sus inteligencias para resolver problemas y generar conocimientos.

Metodología

Participantes

El presente estudio se ha realizado con 37 estudiantes, de los cuales 30 son del género masculino y 7 del género femenino. Los estudiantes pertenecen a la carrera de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCh). La región donde se ubica la institución educativa es en el suroeste de México, más específicamente en la región Centro del Estado de Guerrero. El contexto sociocultural se considera medio y medio-bajo. Su economía se sustenta en los sectores primario y secundario de producción.

Instrumentos

Con la finalidad de contar con información confiable, acerca de la detección oportuna de las inteligencias múltiples que poseen los estudiantes de nuevo ingreso, periodo agosto-diciembre 2019, de la carrera de Ingeniería informática del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, se utilizó el instrumento "**Test de Inteligencias múltiples, de Howard Gardner**", con un nivel de confianza de 93%, ver *Tabla 1*. Este test tiene como propósito esencial detectar las inteligencias que poseen nuestros estudiantes, que permitan un desempeño exitoso en la carrera profesional que estudian. Una vez detectadas las inteligencias que poseen, les daremos seguimiento e implementaremos acciones para potenciar el aprovechamiento de las inteligencias detectadas, y lograr un aprendizaje eficiente durante la preparación académica y profesional de su carrera, disminuyendo de manera importante la deserción escolar.

Tabla 1. Muestreo aleatorio de estudiantes de nuevo ingreso a Ingeniería Informática

Población	Número de estudiantes	Fórmula para calcular el tamaño de la muestra
44	37	$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad \therefore \quad n = \frac{44}{1+44(0.07)^2} = 37$
N = 44		n=37

Donde:

n = Tamaño de muestra
N = Tamaño poblacional
e = error de la muestra

Con un 93% de nivel de confianza, dando como resultado 37 estudiantes a los que se les aplicó la encuesta de Inteligencias Múltiples.

Variables

Esta investigación utiliza una metodología cualitativo-cuantitativo para profundizar más en la eficacia de la teoría de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.

El instrumento de *Howard Gardner* consta de 35 reactivos de F (falso), V (verdadero) de los cuales cada inteligencia se agrupa en 5 opciones V donde a cada V se le asigna un punto y se considera que el estudiante posee la inteligencia marcada si tiene 4 puntos, y es sobresaliente si posee 5 puntos.

Las inteligencias aplicadas en esta investigación son: A) Inteligencia Lingüística; B) Lógico Matemático; C) Visual – Espacial; D) Kinestésica – Corporal; E) Musical – Rítmica; F) Intrapersonal; G) Interpersonal.

Análisis de los datos

Para evitar suspicacias, definimos claramente los pasos y las pruebas estadísticas que utilizamos antes de comenzar el análisis. Al interpretar el instrumento utilizado, tenemos siete factores cada uno compuesto de 5 reactivos (items), agrupados por su grado de relación entre ellos y tomando como referencia el análisis factorial, manejamos siete factores que representan las 35 variables del test. Una vez identificados los factores, analizamos las puntuaciones, considerando:

- Respuestas raras o extremas.
- Donde se ubican ciertos grupos de la muestra.
- En que factor sobresalen y en cual no.

Se procedió a calcular las puntuaciones de acuerdo a la *Tabla 2*

Tabla 2. Inteligencias Múltiples agrupadas por factor.

Factor	Reactivos agrupados
Inteligencia Lingüística	9, 10, 17, 22, 30
Lógica – Matemática	5, 7, 15, 20, 25
Visual – Espacial	1, 11, 14, 23, 27
Kinestésica – Corporal	8, 16, 19, 21, 29
Musical – Rítmica	3, 4, 13, 24, 28
Intrapersonal	2, 6, 26, 31, 33
Interpersonal	12, 18, 32, 34, 35

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente sección, para esto, trabajamos al máximo la información generada por las respuestas a los reactivos (items) del test aplicado y no minimizamos ninguna variable en el análisis.

Resultados y discusión

Test de Inteligencias múltiples, de Howard Gardner

Un modelo de cuestionario Howard Gardner se aplicó a estudiantes de Ingeniería en Informática de nuevo ingreso al semestre agosto-diciembre 2019, en el inicio del curso de nivelación académica, con la intención de conocer los tipos de inteligencia que predomina en los estudiantes, y con ello, buscar alternativas que mejoren su rendimiento en el aula de clases.

De una población de 44 estudiantes, se tomó una muestra de 37 estudiantes de los cuales 7 son del género femenino que corresponde al 19%, una particularidad de la carrera de Ingeniería Informática es que la mayoría de los estudiantes son varones, y así lo refleja la *Figura 1*, en donde se tiene un total de 30 estudiantes del género masculino lo que corresponde al 81% de la muestra encuestada.

En el cuestionario de inteligencias múltiples de Howard Gardner aplicado a los estudiantes de nuevo ingreso en Ingeniería Informática, también se consideró recabar información sobre el desempeño académico que obtuvieron una vez que egresaron del nivel medio superior, del cual se observó como calificación mínima de 6.5 y calificación más alta de 9.8, con el dato anterior y considerando el promedio de cada estudiante, se puede mencionar que el promedio del grupo es de 8.0.

Figura 1 Total de estudiantes de nuevo ingreso de Ingeniería Informática, clasificados por género (agosto - diciembre 2019).

Figura 2. Estudiantes de nuevo ingreso de Ingeniería Informática, clasificados por tipo de bachillerato (agosto - diciembre 2019).

En lo que respecta al bachillerato de procedencia, se observó que son nueve las principales instituciones que incorporan a sus egresados al ITCh, como se muestra en la *Figura 2*, en donde se tiene que el 32% corresponde a 12 estudiantes tienen como escuela de procedencia las preparatorias dependientes de la Universidad Autónoma de Guerrero; mientras que el 27% corresponde a 10 estudiantes egresados de Colegio de Bachilleres; en tanto, el 22% provienen de bachilleratos técnicos como: Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios (CBTIS), Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios (CETIS), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTEG) que corresponde a 8 personas; el 13% son egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), mientras que el 2% restante respondieron que proceden de escuelas privadas y otras instituciones.

Otro aspecto a considerar, fue la región de procedencia de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería Informática, provienen de instituciones aledañas al ITCh, como se observa en la *Figura 3*, en donde el 75% corresponde a la región Centro con 28 estudiantes; mientras que el 8% que corresponde a 3 estudiantes que estudiaron el nivel medio superior en la región Costa Chica del Estado de Guerrero, de las poblaciones como: Copala, Xochistlahuaca y Marquelia; en tanto, la región de Tierra Caliente aporta el 5% de la matrícula nuevo ingreso de la carrera. Mientras que las regiones: Acapulco, Costa Grande, Montaña y Norte aportan con el 3% de estudiantes de nuevo ingreso que corresponde 1 estudiante por cada región.

Figura 3. Estudiantes de nuevo ingreso de Ingeniería Informática, clasificados por lugar de procedencia.

Análisis de las inteligencias.

En cuanto a las inteligencias múltiples de Howard Gardner, se tomaron en cuenta solo siete inteligencias que a continuación se mencionan: Lingüística, Lógica Matemática, Visual – Espacial, Kinestésica – Corporal, Musical - Rítmica, Intrapersonal e Interpersonal; para determinar cada una de las inteligencias se realizaron de manera aleatoria 5 preguntas de cada una, con un total de 35 preguntas del cuestionario. Como se mencionó en la metodología, si el estudiante obtuvo como resultado más de 4 respuestas verdaderas, se dice que tiene la habilidad marcada, mientras que si obtiene como valor máximo 5 indica que tiene la inteligencia correspondiente como sobresaliente. De ahí los siguientes resultados:

1. **Inteligencia Lingüística.** Para el análisis de la inteligencia Lingüística se consideraron preguntas como: Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras, me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos, entre otras. Del cual sólo el 16% de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería Informática tienen la habilidad marcada, lo que corresponde a 6 estudiantes, mientras que el 5% de la muestra tiene la inteligencia sobresaliente, en tanto el 78% tiene que realizar más actividades de lecto-escritura para poder afianzar la Inteligencia Lingüística, como se puede ver en la *Figura 4*.
2. **Inteligencia Lógica Matemática.** En la inteligencia Lógica – Matemática se consideraron preguntas como: puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez, me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos, entre otras. Al realizar el recuento de las respuestas se observó que 10 estudiantes tienen la habilidad marcada lo que corresponde al 27%, mientras que sólo 6 estudiantes que corresponde al 16% tiene la inteligencia como sobresaliente, lo que sugiere que el 57% no tiene la inteligencia desarrollada, aunque de ese dato el 32% que corresponde a 12 estudiantes están en el nivel tres, lo que indica que es necesario fomentar actividades que propicien la inteligencia Lógica - Matemática, como se puede observar en la *Figura 5*.

Figura 4. Nivel de Inteligencia Lingüística de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería Informática.

Figura 5. Nivel de Inteligencia Lógica - Matemática de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería Informática.

3. **Inteligencia Visual – Espacial.** Por lo que se refiere a la Inteligencia Visual – Espacial se observa que el 24% es decir 9 estudiantes, tienen esta inteligencia marcada como sobresaliente, en tanto que 6 de ellos lo que corresponde al 16% tienen la inteligencia destacada, en contraste con el 12% que tuvieron puntuación de 3, mientras que el 27% requiere trabajar más en ello; una de las preguntas que se realizó para determinar esta inteligencia fue: siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos, así se puede observar en la *Figura 6*.
4. **Inteligencia Kinestésica – Corporal.** Por otra parte, la inteligencia Kinestésica – Corporal presenta una mayor cantidad de estudiantes con respuestas inferiores a 3 que corresponde al 78%, es decir a 29 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que sólo el 16% tienen la inteligencia marcada y, el 5% tienen la inteligencia de manera sobresaliente, lo que corresponde a 2 estudiantes. Uno de los enunciados en el cuestionario fue: tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. Ver *Figura 7*.

Figura 6. Nivel de Inteligencia Visual - Espacial de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería Informática.

Figura 7. Nivel de Inteligencia Kinestésica – Corporal de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería Informática.

- Inteligencia Musical – Rítmica.** Es muy grato observar que, en la inteligencia Musical – Rítmica, se observe un alto porcentaje de los estudiantes tienen la habilidad marcada con un 35%, mientras que el 19% tiene la habilidad como sobresaliente, aunque es preciso mencionar que el 38% que corresponde a 14 jóvenes tienen un nivel de 3, lo que indicaría que se tiene que buscar estrategias didácticas para aprovechar esta inteligencia en los estudiantes. Ver Figura 8
- Inteligencia Intrapersonal.** Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos, fue una de las afirmaciones que se consideró para evaluar la inteligencia intrapersonal. De lo anterior, se observa que el 59% mejor dicho 22 estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería Informática tienen la inteligencia Intrapersonal marcada, asimismo el 14% que corresponde a 5 estudiantes tiene la habilidad marcada, mientras que el 11% requieren desarrollar más la habilidad, en tanto el 17% carece de esta inteligencia según lo muestra la Figura 9.

Figura 8. Nivel de Inteligencia Musical – Rítmica de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería Informática.

Figura 9. Nivel de Inteligencia Intrapersonal de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería Informática.

- Inteligencia Interpersonal.** Una de las afirmaciones consideradas para medir la inteligencia Interpersonal fue: soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes, 13 estudiantes que corresponde a 35% de la muestra tiene la habilidad marcada mientras que el 16% que corresponde a 6 estudiantes resultó con la inteligencia de manera sobresaliente, en tanto el 48% requiere trabajar en actividades para reforzar esta inteligencia. Ver Figura 10.

Discusión

Al realizar un análisis de las siete inteligencias evaluadas en los estudiantes de nuevo ingreso, así como para corroborar lo mencionado anteriormente, en los alumnos de nuevo ingreso en el semestre agosto-diciembre 2019, de la carrera de Ingeniería Informática del ITCh, se puede señalar que la inteligencia que predomina es la inteligencia Intrapersonal con un 24%, seguida de la inteligencia Musical – Rítmica con 17%, después la inteligencia Interpersonal con 16% de la muestra. Sin embargo, se puede observar que el porcentaje restante están presentes las otras inteligencias. Ver Figura 11.

Figura 10. Nivel de Inteligencia Interpersonal de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería en Informática.

Figura 11. Inteligencias Múltiples de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de ingeniería en Informática.

Con base a los resultados obtenidos se propone adecuar los métodos de enseñanza-aprendizaje para poder aprovechar las inteligencias de los estudiantes, ya sea mediante el uso de estrategias como: el trabajo colaborativo, el uso de herramientas visuales y el uso de audio en las clases, puede reforzar las inteligencias señaladas.

Este trabajo de investigación, nos ha permitido valorar la bondad del modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, con la finalidad de aplicarlo a nuestros estudiantes desde los primeros semestres de su carrera para desarrollar en ellos la competencia cognitiva, así como trabajar las implicaciones educativas que de esto se deriven.

Hemos reconocido que, de acuerdo al perfil profesional del Ingeniero Informático, requiere desarrollar la inteligencia Lógica - Matemática, que se identifica con los perfiles del ingeniero, matemático, científico, programador, contador; ya que las personas con este tipo de inteligencia son buenas para razonar, reconocer patrones y analizar lógicamente diversos problemas. En términos generales su fortaleza es el análisis de problemas y operaciones matemáticas.

Trabajo a futuro

Los resultados obtenidos, nos permitirán visualizar la realización de trabajos futuros, respecto al desarrollo y la búsqueda de potenciar las inteligencias múltiples en nuestros estudiantes, principalmente las inteligencias que hemos detectado que no son marcadas, a fin de canalizar nuestras actividades académicas hacia los estudiantes. Atenderemos de manera prioritaria estrategias de aprendizaje cognitivo y metacognitivo, a fin de desarrollar en nuestros estudiantes las competencias profesionales propias de la carrera de Ingeniería Informática.

Conclusiones

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que en los estudiantes de Ingeniería Informática de nuevo ingreso periodo agosto - diciembre de 2019, del ITCh, predomina la inteligencia Intrapersonal, seguida por la Musical y la Interpersonal. Esto nos permite identificar las inteligencias restantes en las cuales debemos trabajar estrategias de aprendizaje cognitivo y metacognitivo, principalmente en la inteligencia Lógica - Matemática.

Creemos necesario sensibilizar a la comunidad escolar de nuestra institución (estudiantes, académicos, personal de apoyo y directivos) con la finalidad de crear grupos de trabajo para analizar, debatir y reflexionar sobre la teoría de Inteligencias múltiples. Así como diseñar entornos estimulantes en la institución y el aula, que permitan potenciar las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes, pero, sobre todo, implementar actividades y

prácticas aprovechando el conocimiento personal de nuestra planta docente, sobre sus propias potencialidades y perfil de inteligencias.

Finalmente, destacamos que la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo cognitivo que podremos trabajar con nuestros estudiantes para lograr un mejor rendimiento escolar.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido apoyado por el Departamento de Sistemas y Computación, así como por los miembros de la Academia de Informática del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Tecnológico Nacional de México.

Referencias

- Antunes, C. (2004). Juegos para estimular las inteligencias múltiples. *Narcea Ediciones*, 5.
- Armstrong, T. (2009). *Multiple intelligences in the classroom*. Ascd.
- Closas, A. H., Bieber, M. L., Rohde, G. A., de Castro, I. G., & Dusicka, M. A. (2017). Caracterización de las inteligencias múltiples en una muestra de estudiantes universitarios. *Comunicaciones en Estadística*, 10(2), 345--358.
- Davis, K., Christodoulou, J., Seider, S., & Gardner, H. E. (2011). The theory of multiple intelligences. *Cambridge Handbook of Intelligence*, 485--503.
- Gardner, H. (1983). *Inteligencias múltiples*. Paidós.
- Gardner, H. (1987). *La teoría de las inteligencias múltiples*.
- Gardner, H. (1998). *Inteligencias múltiples*. Paidós Barcelona.
- Macías, M. A. (2002). Las múltiples inteligencias. *Psicología desde el Caribe*(10).
- Prieto, M. D., Navarro López, J., Villa, E., Ferrándiz, C., & Ballester, P. (2002). Estilos de trabajo e inteligencias múltiples. *Revista de educación*, 4, 107--118.
- Sánchez, M. D., & García, C. F. (2001). *Inteligencias múltiples y currículum escolar*. Aljibe.
- Vivas, B. N. (2017). Las inteligencias múltiples como una estrategia didáctica para atender a la diversidad y aprovechar el potencial de todos los alumnos. *Revista de Educación Inclusiva*, 8(3).